

O'ZBEK VA INGLIZ TILI IZOHLI LUG'ATLARIDA FE'LLARNING BERILISHI

Maxmudova Zuhra Maqsud qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

E-mail: maxmudova.zuhra@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1111163>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillari izohli lug'atlarining tarixi va taraqqiyot bosqichlari haqida ma'lumot keltirilgan. Shuningdek, har ikkala til izohli lug'atlarida aynan fe'l so'z turkumining berilish tartibi misollar bilan ko'rsatilgan va ularning o'zaro o'xshash va farqli tomonlari tipologik jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *fe'l, izohli lug'at, bosh ma'no, sinonim, talaffuz*

Annotation. This article provides information about the history and the stages of development of the explanatory dictionaries of Uzbek and English languages. Also in this type of dictionaries of both languages, the order of giving the verb phrase is shown with examples. Their similarities and differences are analyzed typologically

Key words: *verb, explanatory dictionary, main meaning, synonym, pronunciation*

Kirish. Fe'l so'z turkumi ko'p bora murojaat qilingan va ustida ancha tadqiqot va tahlillar olib borilgan so'z turkumi hisoblanadi. Jumladan so'ngi yillarda fe'llarning ba'zi semantik guruhlari, valentlik ko'rinishlari hamda semantik xossalari I.K.Qo'chqortoyev, R.Rasulov, S.H.Muhamedova, M.K.Abuzalovalarning doktorlik va O'.Sharipova, D.Abdullayeva, Z.U.Siddiqov, T.T.Musayev, G.A.Narimova, V.A.Karimjonova va boshqalarning nomzodlik ishlarida o'rganib chiqilgan. [Кучкартаев, 1977:168]

Ingliz va o'zbek tillaridagi fe'l va uning turlariga qiyosiy aspekt nuqtai nazaridan o'zbek tilshunoslari J.B.Bo'ronov, O'.Q.Yusupov, A.S.Sodiqov, M.T.Irisqulov, R.Z.Muryasov, S.A.Xamzayev, G'.K.Mirsanov, T.Ergashev, N.R.Karimova, A.Q.Po'latovlar tomonidan munosabat ko'rsatilgan. J.B.Bo'ronov [Buranov, 1986:308] va boshqalarning izlanishlarida fe'l turlari o'rtasidagi o'xshashlik va tafovutlarning aksariyati yoritib berilgan. S.A.Xamzayev ikkilamchi

predikativli qurilmalar (IPQ) tarkibidagi ayrim fe'llarning funksional semantik jihatlariga e'tibor qaratgan va ularning o'xshash hamda farqli jihatlarini qiyosiy aspektida nazariy asoslab bergan. T.Ergashevning tadqiqotida kauzativlik kategoriyasining farqli tizimli tillarda ifodalanishi borasidagi fikr-mulohazalar keltirilgan. Ingliz tilidagi bog'lovchi fe'llarning o'zbek tilidagi ekvivalentlarini aniqlash N.R.Karimova tomonidan, o'zbek tilidagi fe'l shakllarining ingliz va rus tillardagi adekvat muqobillarini belgilash esa A.Q.Po'latov tomonidan amalga oshirilgan. [Пўлатов, 2003: 404] Zero, leksikografik jihatdan fe'l so'z turkumlari ingliz va o'zbek tillarida doirasida tipologik aspektida yetarlicha o'rganilmagan.

Bugungi kunda ingliz va o'zbek tillarida fe'llarni tipologik aspektida o'rganish va ekvivalentlarini topishda izohli lugatlarning o'rni beqiyos. O'zbek tilining ilgarigilaridan ko'ra mukammalroq bo'lgan ilk izohli lug'ati O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Til va adabiyot institutida S.Akobirov, T.Aliqulov, A.Rustamov va boshq. tomonidan tayorlanib, M.Ma'rufov tahriri ostida nashr etilgan. Ushbu lug'at o'zida 60000 so'z va so'z birikmalarini qamrab olgan. Undan so'ng bir necha marotaba to'ldirilgan va qayta ishlangan ko'rinishlari ham nashrdan chiqarildi. Ushbu yagona izohli lug'at tarkibidan bir nechta sohalar doirasidagi izohli lug'atlar ajratilgan. "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati" [til.gov.uz], "O'zbek tili sinonimlarining katta izohli lug'ati" [til.gov.uz], "O'zbek tilining o'quv imlo lug'ati" [til.gov.uz] va boshqalar shular jumlasidandir.

Ingliz tilidagi izohli lug'atlarning tarixi esa bir necha yillar oldinga borib taqaladi. Jumladan, Noah Webster izohli lug'ati 1872-yilda nashr etilgan, Kembrij lug'ati esa 1584-yildan beri to'ldirishlar bilan turli xildagi lug'atlar chop etib kelmoqda. Ushbu lug'atda korpus lug'atdagi so'zlar bilan birga 1,5 million so'z mavjud. Shuningde, ingliz tili izohli lug'atlarining o'zbek tilidagi lug'atlar kabi ma'lum so'zlarning izohi, kelib chiqish tarixi, sinonimlari bilan birga, talaffuz ko'rinishi ham berib boriladi. Albatta bu o'quvchi yoki xorijlik til o'rganuvchilar uchun qulaylik yaratadi.

Dastavval, o'zbek tili izohli lug'atida fe'llarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ular quyidagi holatda beriladi:

BOTIRMOQ Botmoq fl. ort. n. *Gulnor chelakni loyqaroq suvga botirdi va ariq bo'yiga olib qo'ydi.* Oybek, Tanlangan asarlar. *Yuvosh bir burda nonni oldin choyga, keyin shakarga botirdi.* E. Raimov, Ajab qishloq. *Ro'zimat ketmonni zo'g'atasigacha botirib urdi-yu, Sidiqjonga qaradi.* A. Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari. *Payg'omov piyoladagi konyakni qoldirmay simirdi, ko'kpiyozni*

qatiqqa botirib, chaynadi. S. Nurov, Maysalarni ayoz urmaydi. Cho 'li bobo katta qoziq uchlarini yerga botirib, qo 'lini fotihaga ochdi. Mirmuhsin, Me'mor.

Chiroyiga (yoki husniga) non botirib yermidim *Chiroyidan nima foyda; faqat chiroyiga uchamanmi? Chiroyga non botirib yeb bo 'lmas. Maqol.*

Husniga non botirib yermidim, demoqchisanda? O. Yoqubov, Uchrashuv.

Qonga botirmoq *Qonga belamoq; qirgin qilmoq.*

Gitlerchi kallakesarlar panjalarini oq soqol otalarning, oq sochli onalarning, baxtli bolalarning.. qonlariga botirib, ilgarilamoqda. Oybek, Quyosh qoraymas.

Qo'lni qonga botirmoq *Qotillik qilmoq, o'ldirmoq.*

[Yormat:]..Nima ish qildim?Gunohmi ? Savobmi ? Soqolim oqarganda, qo 'limni qonga botirdim. Oybek, Tanlangan asarlar. [Мирзаев, 2006: 89]

Yuqoridagi *botirmoq* so'ziga nisbatan fe'ning nisbat shakllari bosh so'z sifatida berilganda, birinchi navbatda, ana shu ma'no va vazifasi grammatik belgi bilan qayd etilgan. *Botirmoq* fe'li *botmoq* fe'lining ortirma nisbat shaklidagi ko'rinishi hisoblanadi. Shuningdek, izohli lug'atda turg'un birikmalar misollar yordamida ilyustratsiya qilingan lekin, ularning hech biri uchun grammatik xarakteristika keltirilmagan. Tabiiyki, har qanday lug'at xalq og'zaki ijodi namunalari asnosidagi misollar bilan boy hisoblanadi. Aynan ushbu so'z misolida maqol keltirilgani so'zimizning yaqqol misoli bo'ladi.

LAMENT *verb* [I or T]

UK /lə'ment/ US /lə'ment/

to express sadness and feeling sorry about something:

The poem opens by lamenting (over) the death of a young man.

My grandmother, as usual, lamented the decline in moral standards in today's society. The late lamented (= dead and remembered with love) Frank Giotto used to live here.

Synonyms

bemoan formal

bewail literary

LAMENT *noun* [C] formal

UK /lə'ment/ **US** /lə'ment/

a song, poem, or other piece of writing that expresses sadness about someone's death:

The whole play can be interpreted as a lament for lost youth.

Synonyms

dirge

elegy [dictionary.cambridge.org]

Ingliz tili izohli lug'atidan olingan *lament* so'zining izohida uning murakkab polisemantik so'z sifatidagi ham ot ham fe'l so'z turkumi doirasidagi ma'nolari keltirilgan. Shu bilan birga har bir ma'no misollar yordamida boyitilgan. O'zbek tili izohli lug'atidan farqli o'laroq, bunda har bir so'z hamda so'zning turkumlar doirasida o'qilishi (pronunciation) qavs ichida yozma va audio ko'rinishida Britaniya va Amerika tallafuz me'yorlari asosida berilgan. Shuningdek, bu misolda berilgan so'zning har bir mustaqil ma'nosiga sinonimlar ham keltirilgan.

Shunisi ahamiyatliki, ingliz va o'zbek tili bir tilli izohli lug'atlari kabi tarjima lug'atlarida bu qadar mukammal darajadagi tarjima va sinonimlar hattoki, maqol va iboralar berilmagan.

Xulosa. Tadqiqotimiz obyektidagi har ikkala ingliz va o'zbek tillari ham leksik ko'lami, so'z boyligi bilan bimalol o'zaro bellasha oladi. Har ikkala tilda ham har qanday fikrni bimalol, uslubga ko'ra bo'yoqdor yoki boshqa holatda ifodalash mumkin. Zero, ushbu tillar qardosh bo'lmagan til oila vakillari bo'lganliklaridan lug'atlarda berilishida farqli holatlar uchrab turadi. Bu esa, tarjimon va til o'rganuvchilarning mukammal darajada ziyrak va bilimdon bo'lishlari kerakligini talab etadi. Shu bilan birga, yangi, yanada mukamallashtirilib bosmadan chiqariladigan lug'atlar yanada boyroq, keng doirada qo'llanilgan ko'rinishlarda ifodalanishi nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Ayniqsa, har bir so'z va uning ma'nolari yuzasidan keltirilgan misollar yanada ko'paytirilsa, bir necha vaziyat, turli xil kontekstda foydalanilgan gaplar berilsa, ham yangi til o'rganuvchilar ham doimiy foydalanuvchilar, tarjimonlar uchun foydadan holi bo'lmasdi, nazarimizda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buranov J.B, Yusupov U.K, Sadikov A.S, Iriskulov M.T. The Grammatical Structures of English, Uzbek and Russian. Part I. – T.: Ukituvchi, 1986. – 308 p.;
2. Кучкартаев И.К. Семантика глаголов речи в узбекском языке (компонентный и валентный анализ). Дисс. ... д-ра. филол. наук. – Т.: Фан, 1977. – 168 с
3. Мирзаев.Т (раҳбар) ва бошқ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз 16 ва сўз бирикмаси. Ж. 1. А—Д / Таҳрир ҳайъати;.; ЎзР ФА Тил ва адабиёт ин-ти. — Т.; “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.—680 б.
4. Пўлатов А.Қ ва бошқалар. Дунёвий ўзбек тили. 1-жилд. Ўзбек тилида феъл шакллари ва уларнинг рус, инглиз тилларидаги кўринишлари. – Т., 2003. – 404 б.

Elektron manbalar:

5. (<http://til.gov.uz/uz/literature/dict-and-encyclopedia/25>)
6. (<http://til.gov.uz/uz/literature/dict-and-encyclopedia/24>)
7. (<http://til.gov.uz/uz/literature/dict-and-encyclopedia/21>)